

PRODUKSI NANOFIBER DAN APLIKASINYA DALAM PENGOLAHAN AIR

Vania Elita Krisnandika

Abstrak

Kebutuhan air meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan sangat cepat di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan. Teknologi membran merupakan salah satu teknologi pengolahan air yang menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Membran berstruktur nano, khususnya nanofiber, saat ini menjadi perhatian karena menjawab kebutuhan teknologi filtrasi yang efektif dan hemat biaya. Produksi nanofiber paling efektif dilakukan melalui proses *electrospinning*. Meskipun *electrospinning* adalah proses yang sederhana, ada beberapa parameter penting seperti properti larutan, parameter proses, dan kondisi ambient, yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi kualitas dari membran nanofiber yang dihasilkan. Nanofiber untuk pengolahan air banyak berasal dari biopolimer. Kebanyakan biopolimer memiliki gugus-gugus fungsi yang unik dan dapat diaplikasikan dalam pengolahan air limbah untuk menyerap berbagai logam berat melalui pertukaran ion, kelasi, atau tarikan elektrostatis. Nanofiber dapat diaplikasikan sebagai biosensor dan filtrasi karena memiliki luas permukaan yang besar, porositas yang dapat disesuaikan. Namun, sebagian besar biopolimer masih rentan terhadap biodegradasi dan beberapa di antaranya mudah larut dalam air sehingga umurnya sangat singkat dan harus diganti secara teratur dari waktu ke waktu. Perlu dilakukan peningkatan stabilitas, baik melalui perlakuan fisik maupun kimia tanpa mengubah properti unik yang penting untuk diaplikasikan dalam pengolahan air.

Kata kunci: biopolimer, *electrospinning*, membran, nanofiber

1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu elemen yang krusial dalam kehidupan. Air meningkatkan standar hidup serta produktivitas manusia. Seluruh aktivitas manusia yang bersifat domestik seperti memasak, maupun non-domestik seperti industri memerlukan air dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan air meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan masyarakat. Kekurangan air akan berpengaruh pada kualitas hidup. Buruknya kesehatan dan sanitasi akibat kurangnya ketersediaan air bersih berisiko menyebabkan kematian. Satu dari delapan orang di dunia mengalami kekurangan akses terhadap air bersih. Tiap tahunnya, 3,3 juta orang meninggal akibat gangguan kesehatan karena tidak mendapat air bersih. Oleh karena itu, penyediaan air dalam kuantitas dan kualitas memadai menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan sangat cepat di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan. Berdasarkan hasil penelitian kualitas air baku air minum di beberapa lokasi penyadapan (*intake water*) pada beberapa instalasi PAM

di Jakarta, diketahui bahwa kandungan ammonia berkisar antara 0,06-1,09 mg/l; COD 12-45 mg/l; BOD 8,2-35 mg/l; Deterjen ion negatif (MBAS) 0,12-0,92 mg/l; Phenol 0-0,55 mg/l dan Bakteri Coliform 460.10^2 - 1100.10^4 MPN/100 cc. Teknologi pengolahan air minum yang digunakan PAM di Indonesia adalah disinfeksi dengan senyawa khlorin. Tingginya ammonia dan bakteri coli menyebabkan kebutuhan senyawa khlorin meningkat. Akibatnya, kemungkinan terbentuknya senyawa THMs bertambah besar. THMs merupakan senyawa yang bersifat karsinogenik. Selain itu, phenol juga akan bereaksi dengan khlorin membentuk khlorophenol yang sangat berbahaya. Alternatif teknologi yang efektif dalam meningkatkan kualitas air baku pun sangat dibutuhkan.

Teknologi membran merupakan salah satu teknologi pengolahan air yang paling efektif karena menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Membran yang digunakan dalam pengolahan air pada umumnya berbasis polimer. Membran berperan sebagai unit filtrasi untuk memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk. Membran berstruktur nano, khususnya nanofiber, saat ini menjadi perhatian karena menjawab kebutuhan teknologi filtrasi yang efektif dan hemat biaya. Nanofiber memiliki keunggulan berupa permeabilitas tinggi, resistansi yang rendah terhadap perpindahan massa, dan luas permukaan yang besar. Diameter nanofiber umumnya kurang dari 100 nanometer. Modulus elastisitas dari polimer nanofiber kurang dari 350 nm adalah 1.0 ± 0.2 Gpa. Produksi nanofiber dilakukan dengan metode *electrospinning*.

Gambar 1. Ilustrasi *electrospinning*

2. *Electrospinning*

2.1 Sejarah

Electrospinning pada mulanya tidak dianggap sebagai teknik yang memungkinkan karena adanya kesulitan dalam pengeringan dan pengumpulan nanofiber selama proses berlangsung. Sejarah bermula pada tahun 1897 saat Rayleigh pertama kali mengobservasi teknik

electrospinning. Pada tahun 1914, Zeleny melakukan studi yang komprehensif terhadap *electrospraying* yang kemudian dipatenkan oleh Formhals pada 1934. Sekitar tahun 1960, studi fundamental mengenai proses pembentukan jet diinisiasikan oleh Taylor. Kemudian, pada tahun 1969, Taylor mempelajari bentuk tetesan polimer yang dihasilkan oleh ujung jarum ketika medan listrik diaktifkan. Bentuk kerucut dari jet kemudian disebut “*Taylor Cone*”. Sejak saat itu, teknik ini disebut ‘*electrostatic spinning*’. Pada tahun 1990-an, sebutan tersebut berubah menjadi ‘*electrospinning*’.

2.2. Prinsip dasar *electrospinning*

Prinsip kerja *electrospinning* adalah sebagai berikut. Gel sol, komposit, atau larutan/lelehan polimer yang masuk ke dalam *syringe* didorong ke ujung jarum (*needle tip*) oleh pompa *syringe* sehingga terbentuk tetesan berbentuk setengah bola. Tegangan listrik sebesar 5-40 kV dialirkan ke larutan pada *syringe* sehingga terjadi induksi muatan bebas pada larutan polimer. Ion bermuatan bergerak akibat medan listrik yang diaplikasikan ke elektroda dengan polaritas berbeda sehingga terjadi transfer gaya tensil ke cairan polimer. Pada ujung jarum, tetesan setengah bola meregang sehingga bentuknya menjadi kerucut (*Taylor cone*) dengan sudut 49,3°. Bergantung pada viskositas larutan, sebuah jet listrik terbentuk dan bergerak menuju kolektor yang berlawanan muatan. Selama pergerakan ini, pelarut menguap dan jet memadat membentuk jaringan nonwoven pada kolektor. Jet hanya stabil pada ujung jarum. Setelah melewati ujung jarum, jet menjadi tidak stabil. Dalam desain sederhana, peralatan *electrospinning* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: *power supply* bertegangan tinggi, pipa kapiler dengan pipet atau jarum berdiameter kecil, dan layar kolektor logam. Secara umum, konfigurasi peralatan *electrospinning* dapat disusun vertikal maupun horizontal.

2.3 Parameter penting

Meskipun *electrospinning* adalah proses yang sederhana, ada beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi kualitas dari membran nanofiber yang dihasilkan. Properti dari larutan seperti konduktivitas, konsentrasi, viskositas, tegangan permukaan, dan berat molekular; parameter proses seperti tegangan, jarak ujung jarum ke kolektor, bentuk kolektor, diameter jarum, dan laju umpan; kondisi ambient seperti kelembaban dan temperatur lingkungan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.

2.3.1 Properti larutan

2.3.1.1 Konsentrasi

Konsentrasi larutan polimer berperan penting dalam pembentukan fiber selama proses *electrospinning*:

1. Jika konsentrasi sangat rendah (sangat viskos), maka akan terbentuk kumpulan tetesan larutan akibat terganggunya kemampuan polimer untuk diproses. Dalam hal ini, yang terjadi bukanlah *electrospinning*, melainkan *electrospray*.
2. Jika konsentrasi sedikit lebih tinggi, maka akan dihasilkan campuran tetesan dan fiber.
3. Jika konsentrasi sesuai, maka akan dihasilkan nanofiber yang halus.
4. Jika konsentrasi sangat tinggi, maka akan dihasilkan fiber dengan diameter yang besar sehingga akan menyumbat kapiler.

2.3.1.2 Berat molekul

Berat molekul mencerminkan ketergantungan antar rantai polimer dalam larutan. Pada konsentrasi tetap, penurunan berat molekul polimer menyebabkan pembentukan tetesan daripada fiber. Peningkatan berat molekul akan menghasilkan fiber yang halus. Peningkatan berat molekul lebih lanjut akan menghasilkan *micro-ribbon*, meski konsentrasi larutannya rendah.

2.3.1.3 Viskositas

Viskositas yang sangat rendah hanya akan menghasilkan tetesan atau campuran tetesan dengan fiber. Larutan dengan viskositas yang sangat tinggi akan mengakibatkan jet sulit dikeluarkan. Viskositas larutan diatur dengan menyesuaikan konsentrasi larutan. Fiber kontinu dihasilkan oleh larutan yang viskositasnya sesuai.

2.3.1.4 Tegangan permukaan

Tegangan permukaan merupakan fungsi dari komposisi pelarut sehingga perbedaan pelarut menyebabkan perubahan tegangan permukaan. Tegangan permukaan berpengaruh terhadap morfologi fiber hasil *electrospinning*. Penurunan tegangan permukaan dapat menghasilkan fiber yang lebih halus. Tegangan permukaan dapat diatur dengan mengubah rasio campuran pelarut.

2.3.1.5 Konduktivitas

Konduktivitas larutan umumnya dipengaruhi oleh tipe polimer, pelarut, dan garam. Umumnya, polimer alami merupakan polielektrolit sehingga meningkatkan kemampuan jet membawa muatan, menambah ketegangan pada medan listrik, dan akan menghasilkan bentuk fiber yang kurang baik. Konduktivitas elektrik larutan diatur dengan menambahkan garam ionik seperti NaCl. Dengan bantuan garam ionik, dapat diperoleh nanofiber dengan diameter kecil. Penggunaan asam organik sebagai pelarut dapat menghasilkan larutan dengan konduktivitas yang tinggi.

2.3.2 Parameter proses

2.3.2.1 Tegangan

Tegangan harus melebihi tegangan ambang agar jet bisa dikeluarkan dalam bentuk *Taylor Cone*. Tegangan mempengaruhi diameter fiber, namun signifikansinya bergantung pada konsentrasi larutan dan jarak ujung

jarum ke kolektor. Saat konsentrasi meningkat, gaya listrik yang dibutuhkan semakin besar untuk mengatasi tegangan permukaan [9,10].

2.3.2.2 Laju alir

Laju alir yang kecil memberikan waktu lebih pada polimer untuk *terpolarisasi*. Jika laju alir sangat besar, maka hasil yang akan diperoleh adalah campuran tetesan-fiber dengan diameter yang tebal [10].

2.3.2.3 Kolektor

Kolektor berperan sebagai substrat konduktif untuk mengumpulkan *fiber* bermuatan. Biasanya, aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan nanofiber [11]. Namun, karena timbul kesulitan dalam memindahkan nanofiber dari kolektor ini, dikembangkan kolektor lain seperti *liquid baths*, plat logam, *rotating drums*, dan *rotating disks*.

2.3.2.4 Jarak kolektor dengan ujung jarum

Jarak kolektor dengan ujung jarum mempengaruhi morfologi dan diameter fiber. Jika jarak terlalu pendek, fiber tidak memiliki cukup waktu untuk memadat sebelum sampai ke kolektor. Namun, jika jarak terlalu jauh, maka akan dihasilkan tetesan-fiber. Jarak yang optimal diperlukan agar memberikan jet listrik waktu yang cukup untuk pengeringan nanofiber [9,10].

2.3.3 Kondisi ambient

Temperatur dan kelembaban juga dapat mempengaruhi morfologi dan *diameter* nanofiber. Peningkatan temperatur mengurangi viskositas dari larutan dan meningkatkan evaporasi pelarut. Akibatnya, nanofiber yang dihasilkan lebih tipis. Peningkatan kelembaban menghasilkan nanofiber berdiameter lebih kecil. Pada tingkat kelembaban yang relatif rendah, laju penguapan pelarut meningkat sehingga terbentuk pori-pori dengan ukuran dan kedalaman yang berbeda.

2.4. Karakteristik *electrospun fibers*

Electrospun fibers atau fiber hasil *electrospinning* memiliki ukuran pori yang kecil dan luas permukaan yang besar. Diameter rata-rata *electrospun fibers* antaran 100 nm-500 nm sehingga sering disebut nanofiber. Selain itu, adanya muatan listrik statis pada *electrospun fibers* dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memproduksi struktur tiga dimensi.

2.5 Bahan baku *electrospinning* nanofiber

Secara umum, paduan polimer-pelarut yang umum digunakan dalam pembuatan nanofiber disajikan dalam tabel 1.

2.6 Perkembangan terbaru

Proses pembuatan nanofiber cukup mahal dibandingkan dengan fiber konvensional karena laju produksinya yang rendah dan teknologi tinggi yang

digunakan. Selain itu, uap yang dihasilkan dari larutan *electrospinning* ketika membuat jaring harus diperbarui atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini tentu menuntut adanya tambahan biaya untuk menanggulangnya. Uap tersebut juga berbahaya jika terhirup langsung. Pengemasan dan distribusi produk nanofiber memerlukan perlakuan yang khusus agar kualitas dapat tetap terjaga dengan baik.

Berbagai teknik baru dalam proses *electrospinning* ditemukan untuk mengatasi kekurangan sebelumnya. Teknik *electrospinning* yang dapat meningkatkan fungsional nanofiber antara lain *electrospinning* multi jarum, *electrospinning* tanpa jarum, *gas-jet electrospinning*, dan konfigurasi nosel untuk nanofiber multikomponen.

Tabel 1. Paduan polimer-pelarut pembuatan nanofiber (Raghavendra dkk, 2005)

Polimer	Pelarut
nylon 6 dan nylon 66	asam format
poliakrilonitril	dimetil formaldehida
PET	dimetil klorida
PVA	air
polistirena	DMF/toluena
nylon-6-co-poliamida	asam format
polibenzimidazol	dimetil asetamida
poliamida	asam sulfat
poli-imida	fenol

2.6.1 *Electrospinning* multi jarum

Penambahan nosel akan meningkatkan laju produksi nanofiber. Namun, kekurangan dari teknik ini adalah desain yang rumit dan memerlukan tempat operasi yang cukup luas. Selain itu, tolak-menolak antar fiber menyebabkan terjadinya deposisi yang tidak merata. Hal ini dapat menyumbat jarum. Jika banyak jarum yang digunakan, maka biaya untuk penanganannya semakin bertambah. Modifikasi teknik ini dapat berupa pemasangan elektroda untuk mengurangi tolakan antar jet.

2.6.2 *Electrospinning* tanpa jarum

Teknik *electrospinning* tanpa jarum dapat digunakan untuk mengatasi penyumbatan pada jarum. Ada dua kategori proses yang bergantung pada sistem umpan, yaitu umpan terbatas dan tak terbatas. Dalam sistem terbatas, fluida berada dalam reservoir tertutup seperti tabung insulasi. Tidak ada reservoir pada sistem tak terbatas.

2.6.2.1 Sistem terbatas

Dalam prosesnya, polimer akan mengisi tabung poros. Lubang pada permukaan tabung dapat dibuat dalam konfigurasi yang berbeda-beda. Elektroda positif dimasukkan ke dalam larutan dan dengan sedikit tekanan, larutan polimer dapat masuk ke lubang. Nanofiber yang

dihasilkan berdiameter kurang lebih sama dengan yang dihasilkan *electrospinning* standars.

2.6.2.2 Sistem tak terbatas

Pada proses *electrospinning* tanpa jarum tak terbatas, larutan secara natural berasal dari permukaan cairan. Yarin dan Zussman membuat nanofiber dengan metode ini dan menggunakan sub-lapisan cairan ferromagnetik di bawah larutan polimer. Hal ini membuktikan bahwa nanofiber juga dapat diproduksi tanpa sub-lapisan ferromagnetik namun pada tegangan yang sangat tinggi.

Kekurangan dari proses ini adalah jumlah jet dan lokasinya tak dapat dikontrol. Selain itu, diameter nanofiber yang dihasilkan sangat bervariasi, yaitu dalam rentang 200-800 nm.

2.6.3 Gas-jet electrospinning

Riset dilakukan juga untuk memproduksi morfologi dan pola nanofiber. Salah satu teknik untuk memproduksinya adalah dengan menghubungkan jarum dengan peralatan *gas-jet*. Dalam teknik ini, jarum untuk larutan yang dipintal dikelilingi oleh tabung dari *gas-jet*. Jarak ujung jarum ke kolektor menjadi lebih pendek dibandingkan dengan *electrospinning* biasa.

Kelebihan dari teknik ini adalah dapat meningkatkan batas-batas jendela pemroses. Polimer dengan berat molekul besar dan polimer yang sulit dipintal dari bentuk larutannya akan menjadi mudah dipintal dengan metode *gas-jet electrospinning*. Namun, terdapat juga kekurangan pada teknik *gas-jet*, yaitu sulit untuk memperbarui pelarut.

2.6.4 Konfigurasi nosel untuk nanofiber multikomponen

2.6.3.1 Co-electrospinning

Metode paling sederhana untuk memproduksi satu atau lebih komponen polimer adalah dengan lebih dari satu jarum dengan larutan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan dengan memintal larutan yang masuk dari reservoir yang berbeda lalu diatur agar kedua larutan mencapai kolektor pada waktu yang sama. Cara lainnya adalah dengan menyimpan nanofiber dengan sekuen tertentu di mana satu larutan polimer dideposit lebih dulu, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Jarum yang berisi polimer berbeda ditempatkan berlawanan satu sama lain dengan kolektor berada di antaranya.

2.6.3.2 Co-axial electrospinning

Metode *co-axial electrospinning* memungkinkan untuk memintal larutan dari berbagai material seperti polimer, oligomer, nanopartikel, garam, minyak, dan enzim. Dengan penggunaan pelarut dan komponen yang tepat, struktur dapat difungsionalisasi dari campuran menjadi komposit.

3. Aplikasi nanofiber dalam pengolahan air

Saat ini, tengah dikembangkan nanofiber berbasis biopolimer yang banyak dimanfaatkan dalam proses pengolahan air. Meski biopolimer memiliki struktur yang

rigid dan tingkat kelarutan yang kecil dalam banyak pelarut yang umum digunakan sehingga sulit untuk diproses menjadi fiber, namun, gugus fungsi, biokompabilitas, biodegradabilitas, dan sifat non-toksik dari biopolimer merupakan properti yang unik dan dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kebanyakan biopolimer memiliki gugus-gugus fungsi yang unik dan dapat diaplikasikan dalam pengolahan air limbah untuk menyerap berbagai logam berat melalui pertukaran ion, kelasi, atau tarikan elektrostatik.

Tabel 2. Potensial aplikasi *electrospun* membran biopolimer dalam pengolahan air (Teboho, 2015)

Biopolimer	Properti yang diinginkan	Aplikasi saat ini	Potensial aplikasi
Selulosa dan turunannya	Kemudahan fungsionalisasi, gugus hidroksil, dan gugus fungsi dari turunan	Filter rokok, farmasi, detergen, pembuatan kertas, tekstil	Bioadsorben, ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, deteksi jejak logam
Kitin dan turunannya	Kemudahan fungsionalisasi, gugus amino, dan gugus fungsi dari turunan	Teknik lingkungan, bungkus makanan, flokulan dalam air	Membran anti-biofouling, coating membran, agen flokulasi
Alginat	Gugus karboksil dan hidroksil	Pemberi tekstur makanan, <i>tissue</i>	Kelasi metal, detektor logam berat
Kolagen	Struktur tripel helikal	Makanan, <i>tissue</i> , kosmetik	Kelasi metal
Gelatin	Viskositas termoreversi bel dan ketidakbergantungan pada pH	Kosmetik, industri pangan, farmasi, <i>coating</i>	Coating membran, agen disinfeksi
Hyaluronat dan turunannya	Kemudahan fungsionalisasi	<i>Tissue, dermal fillers</i>	Kelasi metal
Aloe vera	Gugus fungsi berbeda	Krim antibakteri, <i>lotion</i>	Immobilizer bakteri dan enzim

Nanofiber dapat diaplikasikan sebagai biosensor dan filtrasi karena memiliki luas permukaan yang besar, porositas yang dapat disesuaikan. Rekayasa terhadap properti larutan dan pengintegrasian teknik memungkinkan produksi fiber dengan morfologi dan struktur untuk aplikasi secara spesifik.

3.1 Bioremediasi

Bioremediasi bertujuan mendegradasi zat pencemar di lingkungan. Logam berat menjadi masalah yang serigkali

ditemui di dalam air limbah. Selulosa asetat merupakan salah satu contoh biopolimer yang telah difungsionalisasi untuk meningkatkan efisiensi adsorpsinya. PMAA dengan tambahan gugus karboksil digunakan untuk fungsionalisasi selulosa asetat sehingga situs pengikat logamnya meningkat. Adsorpsi menjadi lebih efektif pada penghilangan merkuri (Hg(II)) dengan kapasitas adsorpsi sebesar 4.8 mg/g. Efisiensi bergantung pada tipe ion logam dan pH.

3.2 Membran filtrasi

Nanofiber dapat menyaring partikel submikron dari air maupun udara. Membran TNFC telah digunakan dalam filtrasi air karena memiliki nanofiber yang berporositas tinggi dan ukuran pori yang dapat dikontrol untuk filtrasi spesifik. Pelapisan TNFC dengan selulosa nanowisker mempengaruhi hidrofilitas dan properti mekanik membran secara signifikan. Lapisan tipis atasnya meningkatkan penolakan dan fluks permeabilitas.

3.3 Membran biosidal

Biofouling adalah masalah utama bagi kebanyakan membran karena menghasilkan akumulasi, menyebabkan pertumbuhan organisme patogen, dan menurunkan performa membran. Berbagai jenis oksida logam ditambahkan ke nanofiber *electrospun* biopolimer untuk memberi aktivitas biosidal nanofiber. Penggabungan nanopartikel perak beserta membran *electrospun* menunjukkan peningkatan efisiensi antibakteri. Fungsionalisasi membran *electrospun* meningkatkan efisiensi biosidal.

3.4 Kemosensor

Kemosensor merupakan detektor selektif untuk identifikasi ion dan molekul tertentu. Implantasi agen *chemosensing* terhadap matriks padat dapat meningkatkan sensitivitas, ketahanan, dan umur hidup. Berbagai varietas polimer dan nanomaterial digunakan sebagai material pendukung pada sensor berwujud padat. Beberapa nanofiber biologis seperti etil asetat, selulosa asetat, dan selulosa telah difungsionalisasi dengan senyawa fluorescent untuk mendeteksi ion Cu, Cr, Fe, dan Hg. Oleh karena luas permukaan yang besar dari nanofiber, maka sensitivitas, selektivitas, waktu respon, dan stabilitas pun akan meningkat.

Meski biopolimer memiliki banyak manfaat jika diproses menjadi nanofiber, ekstraksi biopolimer menggunakan bahan kimia keras yang memberi beban tambahan ke lingkungan dan air sekitarnya. Nanofiber biopolimer terbatas dalam hal kekuatan mekanik untuk menahan tekanan dalam filtrasi air sehingga hanya dapat diaplikasikan dalam filtrasi bertekanan rendah. Walaupun penggunaan pelarut ramah lingkungan sangat memungkinkan, aplikasinya dalam pengolahan air masih dalam perkembangan. Sebagian besar biopolimer masih rentan terhadap biodegradasi dan beberapa di antaranya mudah larut dalam air sehingga umurnya sangat singkat

dan harus diganti secara teratur dari waktu ke waktu. Perlu dilakukan peningkatan stabilitas, baik melalui perlakuan fisik maupun kimia tanpa mengubah properti unik yang penting untuk diaplikasikan dalam pengolahan air.

4. Aplikasi nanofiber lainnya

Nanofiber juga banyak digunakan dalam bidang medik. Nanofiber mampu mengantarkan obat langsung ke jaringan internal tubuh karena ukurannya yang lebih kecil dari sel darah. Selain itu, nanofiber juga digunakan sebagai penyusun pembuluh darah buatan, organ tubuh buatan, dan masker wajah medis.

Perusahaan Johnson & Johnson serta Genzyme Corporation berhasil membuat material yang anti adhesive dari selulosa. Nanofiber dari material tersebut dibuat dan banyak digunakan dalam aplikasi medis seperti perban atau jahitan yang langsung menyatu dengan tubuh. Nanofiber ini meminimalisir laju infeksi, kehilangan darah, dan juga langsung diabsorpsi oleh tubuh.

Nanofiber juga seringkali diaplikasikan pada pembuatan komposit, garmen, penyimpanan energi, penerbangan, kapasitor, transistor, pemisah baterai, sel bahan bakar, dan teknologi informasi.

5. Kesimpulan

Kelebihan dari nanofiber adalah permeabilitas tinggi, resistansi yang rendah terhadap perpindahan massa, dan luas permukaan yang besar. Nanofiber dapat diproduksi dengan menggunakan metode *electrospinning*. Kekurangan dari metode ini antara lain laju produksi yang rendah dan biaya mahal. Oleh karena itu, dilakukan sejumlah riset untuk meningkatkan fungsionalitas produksi nanofiber. Beberapa teknik yang telah digunakan antara lain *electrospinning* multi jarum, *electrospinning* tanpa jarum, *gas-jet electrospinning* dan juga konfigurasi nosel pada nanofiber multikomponen. Nanofiber yang biasa digunakan dalam pengolahan air berasal dari biopolimer. Aplikasi nanofiber dalam pengolahan air antara lain bioremediasi, membran filtrasi, membran biosidal, dan kemosensor. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dengan penggunaan biopolimer sebagai nanofiber, di antaranya kekuatan mekanik yang lemah dan beberapa masih rentan terhadap biodegradasi.

Daftar Pustaka

1. Jeffrey R. McCutcheon, Electrospun nanofiber membranes for water treatment and reuse, *AICHE* (2016) 449285.
2. Zeleny J, The electrical discharge from liquid points, and a hydrostatic method of measuring the electric intensity at their surfaces. *Physical Review*, 3, 69–91 (1914).
3. Thandavamoorthy Subbiah, G.S. Bhat, R.W. Tock, S. Parameswaran, S.S. Ramkumar. Electrospinning of nanofibers. *J Appl Polym Sci* 96: 557–569, (2005).
4. M. Teboho, A review on electrospun bio-based polymers for water treatment. *eXPRESS Polymer Letters* Vol. 9., No. 10 (2015) 839-880.
5. Li, Z., Wang, C., Electrospinning Technique and Unique Nanofibers. Tersedia: <http://www.springer.com/978-3-642-36426-6>. Diakses pada 20 Oktober 2016.
6. Tungprapa S., Puangparn T., Weerasombut M., Jangchud I., Fakum P., Semongkhoh S., Meechaisue C., Supaphol P., Electrospun cellulose acetate fibers: Effect of solvent system on morphology and fiber diameter. *Cellulose*, 14, 563–575 (2007).
7. Tong H-W., Zhang X., Wang M.: A new nanofiber fabrication technique based on coaxial electrospinning. *Materials Letters*, 66, 257-260 (2012)
8. Funda Cengiz-Çallıoğlu, Dextran nanofiber production by needleless electrospinning process. *e-Polymers*, vol. 14, issue 1 (2014).
9. Yongyi Yao, Preparation of poly(ether sulfone) nanofibers by gas-jet/electrospinning. *Journal of Applied Polymer Science* (2008).
10. Electrochemical properties of MnO_x-RuO₂ nanofiber mats. Tersedia: <http://esl.ecsdl.org/content/12/12/A225/F1.expansive.x.html>. Diakses pada 19 November 2016.
11. Co-axial electro-spray & electrospinning: microencapsulation. Tersedia: <http://www.yflow.com/co-axial-electrospinning-electrospray-microencapsulation/>. Diakses pada 19 November 2016.
12. Cooley J. F., Apparatus for electrically dispersing fluids. U.S. Patent 692631 A, USA (1902).
13. Varesano A., Carletto R. A., Mazzuchetti G.: Experimental investigations on the multi-jet electrospinning process. *Journal of Materials Processing Technology*, 209, 5178–5185 (2009).
14. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
15. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
16. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481.
17. Dosunmu O. O., Chase G. G., Kataphinan W., Reneker D. H.: Electrospinning of polymer nanofibres from multiple jets on a porous tubular surface. *Nanotechnology*, 17, 1123–1127 (2006).
18. Varabhas J. S., Chase G. G., Reneker D. H.: Electrospun nanofibers from a porous hollow tube. *Polymer*, 49, 4226–4229 (2008).
19. Kumar A., Wei M., Barry C., Chen J., Mead J.: Controlling fiber repulsion in multijet electrospinning for higher throughput. *Macromolecular Materials and Engineering*, 295, 701–708 (2010).
20. Wang X., Niu H., Lin T., Wang X.: Needleless electrospinning of nanofibers with a conical wire coil. *Polymer Engineering and Science*, 49, 1582–1586 (2009).
21. Yarin A., Zussman E.: Upward needleless electrospinning of multiple nanofibers. *Polymer*, 45, 2977–2980 (2004).
22. Um I. C., Fang D., Hsiao B. S., Okamoto A., Chu B.: Electro-spinning and electro-blowing of hyaluronic acid. *Biomacromolecules*, 5, 1428–1436 (2004).
23. Wang X., Um I. C., Fang D., Okamoto A., Hsiao B. S., Chu B.: Formation of water-resistant hyaluronic acid nanofibers by blowing-assisted electro-spinning and non-toxic post treatments. *Polymer*, 46, 4853–4867 (2005).
24. Ji Y., Ghosh K., Li B., Sokolov J. C., Clark R. A., Rafailovich M. H.: Dual-syringe reactive electrospinning of cross-linked hyaluronic acid hydrogel nano - fibers for tissue engineering applications. *Macromolecular Bioscience*, 6, 811–817 (2006).
25. Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
26. Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
27. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
28. Bonani W., Maniglio D., Motta A., Tan W., Migliaresi C.: Biohybrid nanofiber constructs with anisotropic biomechanical properties. *Journal of*

- Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 96, 276–286 (2011).
29. Díaz J. E., Fernández-Nieves A., Barrero A., Márquez M., Loscertales I. G.: Fabrication of structured micro and nanofibers by coaxial electrospinning. *Journal Physics: Conference Series*, 127, 1–8 (2008).
 30. Ramakrishna S., Fujihara K., Teo W-E., Lim T-C., Ma Z., *An introduction to electrospinning and nanofibers*. World Scientific, Singapore (2005).
 31. Raghavendra R. Hedge, Atul Dahiya, M.G Kamath, *Nanofiber Nonwovens* (2005). Tersedia: <http://www.engr.utk.edu/>. Diakses pada 18 November 2016.
 32. Rosenberg, T., *The Burden of Thirst*, National Geographic Magazine (2010, April).
 33. Nusa Idaman Said dan Satmoko Yudo, *Masalah dan Strategi Penyediaan Air bersih di Indonesia*, BBPT, Jakarta, 2008.
 34. *Textile World, Nano Technology and Nonwoven*, November 2003.
 35. Gajanan Bhat and Youneung Lee, *Recent advancement in Electrospun nanofibers*, *Proceeding of the twelfth international symposium of Processing and Fabrication of Advanced Materials*, Ed TS Srivatsan & RA Vain, TMS, 2003.
 36. *Filtrasi pada sistem pengolahan air*. Tersedia: analisaakimia.com. Diakses pada 18 November 2016.